

YOSHLARNI IJTIMOY INTEGRATSIYALASHUVIDA XALQ OG‘ZAKI IJODINING TARBIYAVIY – PSIXOLOGIK AHAMIYATI

Jabborov Azim Meyliqulovich

Qarshi davlat universiteti professori, psixologiya fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15264535>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yoshlarni ijtimoiy integratsiyalashuv jarayonida xalq og‘zaki ijodi (maqollar va hikmatlar)ning tarbiyaviy – psixologik ahamiyati haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy integratsiya, determinizm, psixika va ong, tarixiy tafakkur, turmush tarzi, xalq psixologiyasi, maqollar va hikmatlar, haëtiy xulosalar, etnik xususiyatlar, etnik ong, etnomadaniyat.

Аннотация. В статье рассматривается воспитательное и психологическое значение народного устного творчества (поговорок и пословиц) в процессе социальной интеграции молодежи.

Ключевые слова: Социальная интеграция, детерминизм, психика и сознание, историческое мышление, образ жизни, народная психология, пословицы и поговорки, жизненные уроки, этнические особенности, этническое сознание, этнокультура.

Abstract. This article discusses the educational and psychological significance of folk oral creativity (proverbs and sayings) in the process of social integration of young people.

Keywords: Social integration, determinism, psyche and consciousness, historical thinking, lifestyle, folk psychology, proverbs and sayings, life conclusions, ethnic characteristics, ethnic consciousness, ethnoculture.

Zamonaviy psixologiyada determinizm prinsipiga tayanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur prinsipga ko‘ra inson psixikasi va uning ongi u yashab turgan turmush tarzining in‘ikosidir. Turmush tarzi – odam tug‘ilib o‘sadigan ijtimoiy muhit, undagi o‘zaro munosabatlar, uning ta‘lim tarbiyasi, qadriyatlar, madaniyati, iqtisodi, geografiyasi va uni o‘rab turgan tashqi olamdagi narsa, hodisa va voqealardir. Inson psixikasi va uning yuksak formasi bo‘lgan ong, shuningdek, insoniy sifat hamda fazilatlar psixologik prinsiplarning qonuniyatlariga binoan yuzaga keladi. Inson psixikasi va ongi, unda qaror topgan sifat va fazilatlar ijtimoiy munosabatlar jarayonida, uning yurish- turishida, narsalarga, hodisalarga va odamlarga hamda o‘z – o‘ziga bo‘lgan munosabatlarida ifodalanadi (namoyon bo‘ladi), ijtimoiy-psixologik hamda milliy-madaniy munosabatlar ta‘sirida rivojlanib, sayqal topib boradi.

Ijtimoiy tarixiy taraqqiyot davomida har bir xalqning erishgan barcha amaliy tajribasi va madaniy boyliklari xalqning tarixiy tafakkuri sifatida – ilmiy tushunchalar, xukmlar, xulosalar ko‘rinishida shu xalqning tarixi, badiiy adabiyoti va xalq og‘zaki ijodida, amaliy san‘ati namunalarida, uning urf-odatlar va qadriyatlarida, shuningdek, boshqa mehnat faoliyati natijalarida aks etib, rivojlanib kelgan.

Xalq donishmandligi (tarixiy tafakkuri) namunalari ichida ayniqsa maqollarning tarbiyaviy ahamiyati beqiyosdir. Maqollar ixcham shaklga, ammo chuqur mazmunga ega bo‘lib, ularda xalqning turmush tarzi, ma‘naviy qiyofasi, dunyoqarashi, jamiyat va tabiatga bo‘lgan munosabati yorqin ifodasini topgan. Maqollar xalqning ko‘p asrlik hayotiy tajribalari asosida yuzaga kelganligi sababli ular o‘zida kishilar hayotining g‘oyat xilma-xil tomonlarini

mujassamlashtirgan, ayniqsa, turmush tarzida isbotlangan hayotiy xulosalar va yechimlarni aks ettirishi bilan alohida ajralib turadi.

Maqollar inson psixologiyasining, unda shakllangan insoniy sifat va fazilatlarining til va tafakkur vositasidagi ifodasidir. Xalqimiz tomonidan yaratilgan har bir maqol tilimiz ko'rkini, nutqimiz nafosatini, aql – farosat va tafakkurimiz mantiqini hayratomuz bir qudrat bilan namoyish etadi-ki, unda xalqimizning ko'p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining o'ziga xos qonuniyatlari, uning hayotga, tabiatga, insonlar, oila va jamiyatga munosabatlari, ijtimoiy – tarbiyaviy, ma'naviy – axloqiy va falsafiy qarashlari bilan o'zligi to'la namoyon bo'ladi.

Har bir xalq yoki millat tomonidan yaratilgan xalq og'zaki ijodi, jumladan, xalq maqollari shu xalq farzandlari uchun tarixning hamma davrlarida tarbiyaning eng ta'sirchan manbai sifatida xizmat qilib kelgan.

Hozirgi yoshlarda tarbiyalashimiz zarur bo'lgan yuksak insoniy sifat va fazilatlardan biri – vatanparvarlikdir. Vatanparvarlik o'zbek xalq maqollarida quyidagicha mazmun – mohiyatda o'z ifodasini topgan.

Dushmanga nafrati bo'lmaganning, vatanga muhabbati bo'lmas; Yoridan ayrilgan yetti yil yig'lar, yurtidan ayrilgan o'lgancha yig'lar; Ona yerning tuprog'i – ona sutidan aziz; Ona yurtning – oltin beshiging; Eliga vafo qilgan, yoviga jafo qilar; Yurt qo'risang, o'sarsan, qo'rimasang, to'zarsan; Yaxshi yigit yurt tuzar, yomon yigit yurt buzar.

Albatta, inson hissiyotlari aksariyat hollarda juft – juft uchraydi va uyg'un qonuniyat asosida rivojlanadi. Yoshlarda vatanga qanchalik mehr – muhabbat shakllansa, dushmanga nafrat shu darajada rivojlanadi, yurtidan ayrilishni aqlga sig'dirolmaydi, ona yurtim oltin beshigim, ona yer tuprog'i - ona sutidan aziz deb biladi. Eliga vafo qilgan farzandgina yovga javo qilishini, bunday yoshlar shu vatanda kamol topishi, vatan himoyasi xalqning tinch faravon yashashi va mamlakat taraqqiyoti uchun mas'ul ekanligi ifodalangan.

Quyidagi maqollarda insonning pokligi, to'g'riligi va ularning tarbiyaviy ahamiyati haqida gap boradi.

Dili pokning ishi- pok; Gunohsiz odam podshodan qo'rqmas; Dili to'g'rining yo'li to'g'ri; To'g'ri oshini yer, egri boshini; To'g'ri yurdim- yetdim murodga, egri yurdim- qoldim uyatga; Egri yo'ldan yursang ham, to'g'ri yur; Haqiqat oltindan qimmat.

Albatta dili pok ya'ni to'g'ri tarbiya topgan odamning har bir qilgan ishi pok bo'ladi, yaxshi va yomonni, to'g'ri va noto'g'rini yaqqol anglaydi, shu bois hech vaqt ular gunohga qo'l urmaydilar, birovdan qo'rqmaydilar. Qaysi bir ishga qo'l urmasin, uni namunali bajaradilar. Haqiqatni oltindan qimmat deb biladilar. Bunday odamlarni ko'rgan, ularning tarbiyasi ta'sirida bo'lgan yoshlar albatta ulardan andoza oladilar. Ana shunday insonlardek bo'lishga oshiqib yashaydilar.

Asl odam hech o'lmas; Daryoga yaxshilik qilsang, ajrini biyobondan topasan; Yomon bilan yo'ldosh bo'lma, nodon bilan sirdosh; Odam bo'lmoq asta-asta, hayvon bo'lmoq birpasda; Oltin olma duo ol, duo oltin emasmi; Tilagi yaxshi kamol topar, tilagi yomon – zavol topar.

Ushbu maqollarda asl odam sifatida shakllanish, doimo ezgu niyatli bo'lish, odamlardan yaxshiligini ayamalik, duosini olish oltindan ham afzal, odamlar yomon kishi bilan yo'ldosh bo'lsa, nodon bilan sirdosh bo'lsa albatta bir kun uyatga qolishi, xalq orasida sharmanda-yu sharmisor bo'lishi, albatta, baloga uchrashi tayinligi, bu haqda hayotiy va tarixiy haqiqatlar ko'p bora takrorlanganligi aks etgan.

O'zbek xalq donishmandligida insonning kimligini namoyon etadigan eng muhim belgi – bu uning so'zi, fikri, tili ekanligini alohida e'tirof etish mumkin.

Anjom – uy ziynati, so‘z – inson ziynati; Gapning ozi yaxshi, qizning nozi; Ovqatni tuz mazali qilar, odamni - so‘z; So‘zning boyligi – odamning chiroyligi; Tilingda bo‘lsa boling, kulib turar iqboling.

Shu bois, so‘z inson ziynati ekanligi, shunday bo‘lsada, odamlar orasida suhbatida gapni o‘rinli va oz gapirish, odam obro‘cini uning chiroyini so‘zi va fikri belgilashi, inson so‘zga boy va shirin til hamda ezgu niyatli bo‘lishi lozimligi ifodalangan.

Do‘st achitib gapirar, dushman – kulib; Do‘stlik – barcha boylikdan afzal; Pul ortirma, do‘st orttir. Albatta, har bir jamiyatda, jamoada, ishdami yoki yashash joyidami inson yaqin kishilari va do‘stlari bilan hamfikir bo‘lsa, bamaslahat ish tutsa o‘z oldiga qo‘ygan barcha ezgu maqsadlariga erisha oladi. Do‘stlik bu bebaho va barcha boylikdan afzal ekanligi, inson pul, mol – mulk yoki dushman emas, do‘st orttirishi hamma narsadan afzalligi ta‘kidlangan.

Ayolning husni pardozda emas, aqlida; Aql bilan odob egizak; Aql boshlovchi, tana ishlovchi; Aql yoshdan, odob – boshdan; Aqlli qariya- oqib turgan daryo; Aqlning o‘lchovi idrok; Dono durdan a‘lo; Donoga ilm – ilm, nodonga essiz ilm; Dononing gapi – tegadi nafi; Kallam bor – bir qop tillam bor; Kishi baxti taxtida emas, aqlida; Ko‘r siypab topar, aqlli o‘ylab. Bu o‘rinda yuksak insoniy sifat va fazilatlaridan biri aqlning inson hayoti va faoliyatidagi bebaho ahamiyati haqida fikr boradi. Masalan, ayolning husni jamoli bo‘lgan bilan aqli, farosati yetarli bo‘lmasa, u ayollar orasida eng obro‘siz, subutsiz sanaladi. Aqlli odam odobli bo‘lishi, aql bilan odobga yoshlikdan amal qilish zarurligi, aqlning bebaho ziynat ekanligi, u faqat tarbiya, yaxshi odamlar ta‘sirida shakllanishi, aqlli odamlardangina donishmandlar va fozil odamlar shakllanib voyaga yetishi o‘qtirib o‘tilgan.

Quyidagi maqollarda bolalar tarbiyasiga dastlabki kunlardanoq qanday yondoshuv zarurligi, yoshlarni iymonli, e‘tiqodli va odobli qilib tarbiyalashning psixologik tamoyillari, kamtarlik va odob inson ziynati va uning ko‘rki ekanligi o‘z ifodasini topgan. Boqsang botir qilasan, tergasang – tentak; Bola aziz – odobi undan aziz; Inson - odobi bilan, osmon – oftobi bilan; Odob – kishining zebu ziynati; Odobning-boshi til; Husn xulqi bilan chiroyli; Husn husn emas, odob husn; Gul o‘ssa – yerning ko‘rki, qiz o‘ssa – elning ko‘rki; Kamtarlik ham husn; Kamtar bo‘lding – gavhar bo‘lding; Kamtar bo‘lsang, osh ko‘p, manman bo‘lsang, tosh ko‘p.

Navbatdagi o‘zbek xalq maqollarida sabr – qanoat asl boylik ekanligi, kimda - kim tarbiyalanib sabr – qanoat bobida yuksak fazilatga erishsa, o‘z hayoti va faoliyati davomida katta yutuqlarga erisha olishi kafolatlanganligi ta‘kidlanadi. Asl boylik – qanoat; Kamoli imon – sabr; Sabr – achchiq, mevasi – shirin; Odob bilan baxt topilar, sabr bilan – taxt; Oshiqmagan ovchi humo ovlar; Sabr qilsang g‘o‘radan halvo bitar, besarblar bosh – oyog‘idan yetar (yo‘qolar).

Quyidagi maqollarda esa hozirgi yoshlar orli, nomusli shu bilan birga iffatli, iboli va hayoli bo‘lishi, milliy madaniyatimiz, qadriyatlarimiz, o‘zligimizni anglashda va namoyon etishda ana shunday sifat va fazilatlar naqadar zarurligini takozo etishi alohida ta‘kidlangan. Yigitning moli bo‘lguncha, ori bo‘lsin; Yigitning xusni – yuz tanga, or- nomusi – ming tanga; Nomus – o‘limdan qattiq; Ori bo‘lmagan yigitdan nomusli qiz yaxshi; Er nomusi- el nomusi; Eldan ayrilguncha, jondan ayril; Eshak Makkaga borib halol bo‘lmas; Yomon atalib tirik yurguncha, yaxshi atalib o‘lgan yaxshi.

O‘zbek xalqi ezgu niyatli, tanti, adolatli va madaniyatli ekanligi – ularning o‘zaro munosabatlarida aks etadi. Jumladan, eldan ayrilgandan ko‘ra jondan ayrilishni afzalligi, yomon odamlar qanchalik toat – ibodat qilmasin uning iltijolari olloh dargohida ham qabul bo‘lmasligi, yomonlar bilan birga yurmaslik, hamfikir bo‘lmaslik, hatto birga ish qilmaslik, ulardan uzoqroq yurish yorqin hayotiy xulosalar bilan tavsiflangan.

O‘zbek xalq maqollari shu xalq psixologiyasining amalda sinalgan in’ikosi bo‘lganligi uchun hozirgi ta’lim tizimining hamma bosqichlarida undan samarali foydalanish maqsadga muvofiqdir. Ayniqsa, psixologiya fanlarini o‘qitishda shu xalqning tarixi, madaniyati, turmush tarzi aks etgan manbalarga, ayniqsa, o‘zbek xalq psixologiyasining yorqin ifodasi – o‘zbek xalq og‘zaki ijodidan keng foydalanish inson psixologiyasiga xos qonuniyatlarni o‘rganishdagi yangi bir qadamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Андреева Н.Н. Этническая психология. – М.: 1984. - 77 с.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.: МГУ, 1990. - 367 с.
3. Жабборов А.М. Миллий психологиянинг шаклланиш манбалари. Карши.: 2017 й., - 72 б.
4. Этнические стереотипы поведения / Под ред. А.К.Байбурина. - Л., 1985. – 325 с.
5. Ўзбек халқ мақоллари. - Т., 1987. I т. - 368 б.
6. Lipmann W. Public opinion. New York., 1922. Поступила в редакцию 08.01.2015 г.